

конструктивного діалогу між користувачами соцмереж, що мають навіть протилежні точки зору (згадаємо концепцію комунікативної етики К.-О. Апеля), врахування заангажованості джерел, редакційної та маркетингової стратегії медіа, життєвих обставин авторів медійного контенту (по суті, медійна герменевтика), та навіть критичне відношення до ретрансляторів повідомлення, до яких у читача може бути суб'єктивно високий рівень довіри. Вміння відрізнити емоційні пастки медійного контенту, та використання критичного діалогу або коментаря як засобу подолання прірви між медійною репрезентацією та реальним життям – це далеко не всі, але мінімально необхідні навички, якими необхідно оволодіти задля збереження суб'єктності в лабіринтах соц-медіа симулякрів.

Література:

1. Бодріяр Ж. (2004). Симулякри і симуляція/ Пер. з фр. В. Ховхун. — К.: Вид-во Основи. — 230 с.
2. Kellner, D., & Gennaro, S. (2022). Baudrillard and McLuhan in the social media age. *Baudrillard Science Journal*. <https://baudrillard-scijournal.com/baudrillard-and-mcluhan-in-the-social-media-age/>
3. Adorno, T., & Horkheimer, M. (1997). *Dialectic of Enlightenment*. Verso. 258 p.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Олексій ДОБРУНОВ

здобувач третього освітнього-наукового рівня
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

Анотація. Стаття присвячена аналізу застосування проєктних технологій у навчанні інформатики як дієвого засобу формування соціальної компетентності учнів середньої школи. Висвітлюється специфіка, яка зумовлює розвиток соціальної компетентності. Обґрунтовується вплив STEM-орієнтованих підходів і командної взаємодії на розвиток навичок співпраці,

відповідальності й критичного мислення під час реалізації проєктних завдань. Наголошується на специфіці проєктної діяльності в інформатиці, яка, забезпечуючи інтеграцію практичних ІТ-умінь зі спільною роботою, сприяє формуванню важливих соціальних навичок.

Ключові слова: проєктна діяльність, соціальна компетентність, інформатика, командна взаємодія, STEM-підхід.

Швидка трансформація суспільства, стрімкий розвиток інформаційних технологій змушує освітні системи переглядати традиційні підходи до навчання в пошуках забезпечення оптимального балансу між формуванням предметних та міжпредметних компетентностей. В цьому ракурсі такий предмет, як інформатика, який історично спрямований на формуванні практичних навичок, наприклад, на опанування програмного забезпечення, уміння створювати цифрові продукти, розв'язувати конкретні задачі тощо, може стати дієвим інструментом в процесі формування соціальної компетентності та стати важливим чинником у формуванні в учнів гнучкого та інноваційного світогляду.

На нашу думку, одним із ефективних шляхів розвитку соціальної компетентності учнів є їх залучення до проєктної діяльності. Робота над проєктом з інформатики завжди передбачає певну самостійність та ініціативність учасників, застосування знань з інших галузей, проведення дослідження, створення нового продукту, оформлення та представлення результатів [1]. Використання проєктних технологій в освіті зміцнює рівень сформованих компетенцій; розвиває соціальні навички учнів - комунікабельність, вміння співпрацювати, слухати та чути співрозмовника; забезпечує механізм розвитку критичного мислення учнів, уміння знаходити шлях до вирішення проблеми [2]. На думку О. Старих, проєктна діяльність в процесі вивчення інформатики формує почуття відповідальності за якість роботи, формує звички застосування програмного забезпечення в прикладних областях, сприяє розвитку творчості учнів та умінь пошуку оптимального вирішення завдань [3].

Використання проєктних технологій у навчанні інформатики має певну специфіку, яка зумовлює розвиток соціальної компетентності й водночас спирається на відповідні уміння:

- завдання для проєктної діяльності мають бути особистісно значущими для учнів, їх сім'ї, місцевої громади або суспільства, тоді в учнів формуються ціннісні орієнтири, відчуття відповідальності, важливими стають уміння ставити, визначати і вирішувати проблеми, висувати гіпотези, передбачати результат, пропонувати варіанти розв'язку тощо;

- проєктні завдання мають передбачати отримання нового результату, не спиратися на готові розв'язки і не відтворювати їх. Реалізація таких завдань спирається на виявлення ініціативи учнів, критичне оцінювання отриманого результату, пояснення власної точки зору, уміння презентувати отриманий результат;

- зважаючи на те, що кожне проєктне завдання з інформатики може бути вирішеним багатьма способами за допомогою цифрових технологій, стає надзвичайно важливою є ініціатива учнів - щодо вибору використаних технологій, шляху розв'язання, шляху отримання й представлення результату;

- можливість застосування різноманітних цифрових технологій для розв'язання завдань та їхніх підзадач вимагає від учнів різноманітних навичок, що в свою чергу створює передумови для розподілу ролей та обов'язків залежно від інтересів, сформованих умінь учнів, а також індивідуальних компетенцій та вподобань;

- проєктне завдання може потребувати долучення інших осіб до його реалізації, що сприятиме формуванню уявлень про правила і норми ділового спілкування, умінь самопрезентації, ініціативності, формуватиме активну соціальну позицію;

- специфіка проєктної діяльності полягає в необхідності дотримання певних етапів роботи, що стимулює до формування умінь самостійно контролювати свій прогрес шляхом щоденного встановлення розпорядку дня,

критичного оцінювати результативність власної роботи й досягнення поставлених цілей; уміння дотримуватися часових обмежень;

- специфікою проєктної діяльності є обов'язковість представлення отриманих результатів, що передбачає підготовку мультимедійної презентації, підготовку доповіді, виступ, відповіді на запитання, що стимулює розвиток креативності, уміння стисло і чітко висловлювати думки, аргументувати точку зору, визначати спосіб ефективного представлення результатів залежно від проєкту та аудиторії; публічно виступати, коректно відповідати на запитання, адекватно реагувати на критичні зауваження або побажання.

Зазначимо, що проєктна діяльність в процесі навчання інформатики значним чином оновила з популяризацією STEM (STEAM) - технології, основою якої є міждисциплінарність, і яка ґрунтується на використанні інформаційних технологій. При цьому STEM-проєкти обов'язково ґрунтуються на підтримці ініціативи учнів, наданні своєчасної допомоги в реалізації власної ідеї, гуртуванні учнів навколо важливої для них проблематики і поєднанні навчання, розвитку та соціалізації [4].

Зазначимо, що організація проєктної роботи зі школярами на уроці не є легкою для вчителя, потребує часу, терпіння, постійного самонавчання й саморозвитку, широкого кругозору.

Таким чином, проєктна робота сприяє розвитку соціальної компетентності учнів базової середньої школи, а саме таких її складових, зазначених в [5]:

- мотиваційно-ціннісний компонент: проєктна робота сприяє усвідомленню значущості суспільних проблем, формуванню ціннісних орієнтирів, соціальної відповідальності, усвідомленню ролі співпраці та конструктивного діалогу в суспільному житті;

- когнітивний компонент: проєктна робота сприяє формуванню уявлень про правила і норми ділового спілкування та про способи презентації результатів; відбувається розширення світогляду; учні навчаються аналізувати й вибирати потрібну інформацію для реалізації завдання; знайомляться з етапами проєктної діяльності;

- діяльнісний компонент – виконання проєктних завдань сприяє розвитку вміння ставити, визначати і вирішувати проблеми, висувати гіпотези, передбачати результат, пропонувати варіанти розв’язку; сприяє виявленню ініціативи учнів; розвитку вміння висловлювати думки; учні вчать уважно слухати інших, аналізувати альтернативні точки зору, уникати конфліктів, домовлятися, шукати компроміси; розвиваються вміння планування й організації власної діяльності, відповідальності за отриманий результат на кожному етапі реалізації проєкту;

- рефлексивний компонент: участь у проєктній роботі розвиває критичне мислення, вміння критичного оцінювання результату.

Таким чином, передові освітні практики показують, що за наявності відповідних умов та ресурсів проєктне навчання стає потужним інструментом розвитку всіх складових соціальної компетентності учнів.

Література

1. Проєктна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів / Н. Морзе та ін. *Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах*. 2014. Т. 3, № 51. С. 52–59. URL: [https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6320/1/Morze N Barna O Vember V Kuzminska O ITNZ 3 2014 IS.pdf](https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6320/1/Morze_N_Barna_O_Vember_V_Kuzminska_O_ITNZ_3_2014_IS.pdf) (дата звернення: 01.03.2025).
2. Використання методу проєктів на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти як одна із ефективних педагогічних технологій / Я. Сікора та ін. *Перспективи та інновації науки*. 2022. Т. 8, № 13. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/34341/1/2022.pdf>.
3. Старих О. Метод проєктів на уроках інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів. / О.Старих // *Інформаційні технології в освіті*. - 2008. - № 1. - С. 155-160.
4. Andriievskaya V., Olefirenko N. Instrumental support of stem education in primary school. *Open educational e-environment of modern university*. 2021. No. 10. P. 1–9. URL: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.101> (date of access: 04.03.2025).
5. Olefirenko N., Dobrunov O. Experience in using role games for the development of social competence of school pupils. *Open educational e-environment of modern university*. 2024. No. 16. P. 120–133. URL: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.169> (date of access: 26.01.2025).